

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	7
2.	Мукимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсатини юриштириш Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	15
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	31
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan's green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	38
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	49
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oila viy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	59
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o'g'li		Sanoat korxonalarini qo'batbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari	67
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o'g'li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'llari	75
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	83
10.	Raximov Normura do'vich	Eshmurod	O'zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	91
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko'char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	98
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O'zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	106
13.	Касимова Гуляра Абдуқосимова Хилолитдиновна	Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	115
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o'g'li	Vaxrom	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o'rni	120
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari	126
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	131
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	138
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	146
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	156
20.	Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li		Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	161
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	167
22.	O'ramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	172
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	177
24.	Sherqo'ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o'g'li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	182
25.	Bo'ye'v Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	191
26.	Primova Dilafruz To'lqinovna		Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	201
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	209

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	218
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Bahtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samara dorligi	228
30.	Ташпулатов Гиёс Тоҳирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	236
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	244
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashorotlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	249
33.	Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	258
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	265
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	270
36.	Xolmurodov Джавохир Бахтиёр оғли	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	276
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	282
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	291
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	298
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samara dorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	305
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	310
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samara dorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	319
43.	Yuldasheva Nazokat Muza ffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali “yashil” innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	326
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimalashtirish	335
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	343
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Fenuza Muza ffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	350
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi ka folati sifatida	355
48.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	363
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	372
50.	Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Haydarbek Ilyos o'g'li	Agroklastar tizimida moliyaviy yuklamaning notekis taqsimlanishi: paxta tozalash korxonalarida zimmasidagi tizimli bosim va uning sabablari	380
51.	Sherkuziyeva Nasiba Abrorovna	Aksiya dorlik jamiyatlarining dividend siyosati va uni bozor kapitallashuvi qiymatiga ta'siri masalalari	391
52.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirish	400

53.	Рахимов Матназар Юсупович	Яшил кредитлар ва уларнинг банк рентабеллиги таъсирининг таҳлили	405
54.	Maxmudova Maftunaxon Shavkatjon qizi	Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	412
55.	Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	Moliyaviy barqarorlik mazmun-mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar	416
56.	Рустамова Шохида Тулкуновна	Олий таълим муассасаларини маблағ билан таъминлаш ҳолатининг таҳлили	424
57.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari	431
58.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobini samarali tashkil etishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati	444
59.	Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	449
60.	Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	460
61.	Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Kuliboyev Azamat Shonazarovich	Davlat auditida sun'iy intellektdan foydalanish: ustun va xavfli jihatlari	466
62.	Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li	Agrar sohaga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish yo'llari	474
63.	Vaxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	Xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	480
64.	Rasulov Dilshodbek Shuxratbek o'g'li	Abdulla Qahhor asarlarida iqtisodiy qiyinchiliklarning inson ruhiyatiga ta'siri	487
65.	Каримов Умрбек Жавлонбек угли	Отражение социально-экономических взглядов народа и экономической ситуации в произведениях мукими	494
66.	Mamatova Sevara Ilhom qizi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda intellektual tizimlarning ahamiyati	502
67.	Khalilov Sherzod Akhmatovich	Integrating climate-related risks into financial reporting: A green accounting approach based on IFRS S2, IAS 36, IAS 37 and GHG emissions	511
68.	Ortiqov Qurbonnazar Omonovich	Budjet tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	526
69.	Aminov Farrux Farxadovich	Innovatsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari	531
70.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Kichik biznes sub'yektlarini moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari	542
71.	Хошимов Собир Муртазаевич	Хориж мамлакатларида асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг маъбалари таҳлили	552
72.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik yondashuvlari va ko'rsatkichlar tizimi	559
73.	Rahimov Akmal Matyaqubovich	Bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillarini baholash va Stress-test modelidan foydalanish imkoniyatlari	566
74.	Isayev Husan Mansurovich	O'zbekiston respublikasida bevosita soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali budjet daromadlarini optimallashtirish yo'llari	577
75.	Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o'g'li	Tashabbusli budjetlashtirish doirasida loyihalarni shakllantirish, sara lash va g'olib loyihalarni aniqlash amaliyotining ta hlili	584
76.	Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Makroiqtisodiy noaniqliklar sharoitida investitsiya loyihalarining moliyaviy risklarini boshqarish strategiyalari	591
77.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкилотларида ички назорат тизимини баҳолаш амалиёти	597
78.	Абидов Мансур Илхомжонович	Давлат харидларини амалга ошириш жараёнини назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятлари	605

RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR ASOSIDA KICHIK BIZNES INNOVASION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH

Tilakov Navruz Maxmudovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID:0009-0002-8586-4456

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes subyektlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Innovasion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesning moliyaviy resurslarga tezkor, qulay va moslashuvchan kirish imkoniyati uning yangi mahsulotlar yaratishi, texnologiyalarni joriy etishi hamda bozor raqobatbardoshligini oshirishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda raqamli bank xizmatlari, masofaviy kreditlash, fintech yechimlari, venchur moliyalashtirish, faktoring va muqobil raqamli moliyalashtirish instrumentlarining o‘rni yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli moliyaviy xizmatlar, kichik biznes, innovasion faoliyat, fintech, masofaviy kreditlash, venchur moliyalashtirish, faktoring, raqamli skoring, moliyaviy rag‘batlantirish.*

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Тилаков Навруз Махмудович

*Ташкентский государственный
экономический университет*

самостоятельный исследователь

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID: 0009-0002-8586-4456

***Аннотация.** В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты финансирования инновационной деятельности малых предприятий на основе цифровых финансовых услуг. В условиях инновационной экономики способность малых предприятий быстро, удобно и гибко получать доступ к финансовым ресурсам является важным фактором в создании новых продуктов, внедрении технологий и повышении конкурентоспособности на рынке. В исследовании освещается роль цифровых банковских услуг, дистанционного кредитования, финтех-решений, венчурного финансирования, факторинга и альтернативных цифровых финансовых инструментов.*

***Ключевые слова:** цифровые финансовые услуги, малый бизнес, инновационная деятельность, финтех, дистанционное кредитование, венчурное финансирование, факторинг, цифровой скоринг, финансовые стимулы.*

FINANCING SMALL BUSINESS INNOVATION ACTIVITIES BASED ON DIGITAL FINANCIAL SERVICES

Tilakov Navruz Maxmudovich

*Tashkent State
University of Economics
independent researcher*

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID:0009-0002-8586-4456

Abstract. *This article analyzes the theoretical and practical aspects of financing the innovative activities of small businesses based on digital financial services. In an innovative economy, the ability of small businesses to quickly, conveniently and flexibly access financial resources is an important factor in its creation of new products, introduction of technologies and increase of market competitiveness. The study highlights the role of digital banking services, remote lending, fintech solutions, venture financing, factoring and alternative digital financing instruments.*

Keywords: *digital financial services, small business, innovative activities, fintech, remote lending, venture financing, factoring, digital scoring, financial incentives.*

Kirish

Kichik biznes O‘zbekiston iqtisodiyotining tayanch bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi. Milliy statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yil yanvar–iyun oylarida kichik biznesning YAIMdagi ulushi 49,6 foizni, asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi 61,5 foizni tashkil etgan, shu davrda 40,3 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etilgan. Bu kichik biznesning moliyalashtirishga bo‘lgan talabini yuqori darajada saqlab turadi.

Shu bilan birga, innovatsion iqtisodiyot sharoitida moliyalashtirishga bo‘lgan talab an’anaviy kredit bilan cheklanmaydi. Statistika qo‘mitasi materiallariga ko‘ra, 2024-yilda mamlakatda 5 521 ta innovatsiya joriy etilgan, innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmi 63 604,4 mlrd so‘mni, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari xarajatlari 1 574,1 mlrd so‘mni tashkil etgan. Bu innovatsion loyihalar uchun moslashuvchan moliyalashtirish mexanizmlari zarurligini ko‘rsatadi.

Markaziy bankning yillik hisobotida raqamli moliyaviy xizmatlar iste‘molchilari bilan ishlash qoidalari, antifrod tizimlari, bank xizmatlari sifatini raqamli monitoring qilish mexanizmlari va moliyaviy inklyuziya yo‘nalishlari alohida qayd etilgan. Moliyaviy inklyuziya bo‘yicha ADB hisobotida esa O‘zbekistonda raqamli hisobvaraqlar va raqamli to‘lovlardan foydalanish darajasi sezilarli kengaygani ko‘rsatilgan. Bu raqamli moliyaviy xizmatlar kichik biznesning innovatsion faoliyatini moliyalashtirishda muhim platformaga aylanayotganini anglatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning amaldagi holatini baholash va uni takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik umumlashtirish, mantiqiy xulosa chiqarish va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Kichik biznes va innovatsion faoliyat ko‘rsatkichlari raqamli moliyalashtirish instrumentlari uchun kuchli iqtisodiy asos mavjudligini ko‘rsatadi. Kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi yuqori, yangi subyektlar oqimi barqaror, innovatsion faoliyat hajmi esa kengaymoqda. Bu sharoitda masofaviy kreditlash, raqamli skoring, onlayn faktoring, elektron to‘lov ekotizimi va raqamli investitsiya platformalari kichik biznes uchun moliyaviy kirishni yengillashtiradi.

Markaziy bank hisobotlari bank tizimida raqamli xizmatlar, iste‘molchilar bilan ishlash reglamenti, antifrod mexanizmlari va xizmat sifatini monitoring qilish bo‘yicha amaliy qadamlar tashlanganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, mahalliy ilmiy maqolalarda bank sektoridagi raqamli transformatsiya ijobiy natijalar berayotgan bo‘lsa-da, kiberxavfsizlik, hududiy raqamli tafovut,

moliyaviy savodxonlik va innovasion loyihalarni baholashdagi qiyinchiliklar dolzarbligicha qolayotgani ta’kidlanadi.

1-jadval.
Raqamli moliyalashtirishga ehtiyojni asoslovchi ko’rsatkichlar^[1,2,3]

Ko’rsatkichlar bloki	Asosiy ko’rsatkich	Qiymat	Xulosa
Kichik biznes	YAIMdagi ulushi	49,6 %	Kichik biznes iqtisodiy o’sishning yirik manbai
Kichik biznes	Asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi	61,5 %	Investitsion faollik yuqori
Kichik biznes	Yangi korxonalar va mikrofirmalar soni	40,3 mingta	Yangi moliyalashtirishga talab ortmoqda
Innovatsiya	Joriy etilgan innovatsiyalar soni	5 521 ta	Innovasion loyihalar oqimi kengaymoqda
Innovatsiya	Innovatsion mahsulotlar hajmi	63 604,4 mlrd so‘m	Tijoratlashuv salohiyati kuchli
Ilmiy faoliyat	R&D xarajatlari	1 574,1 mlrd so‘m	Innovasion baza shakllanmoqda

Innovasion kichik biznesni moliyalashtirishda eng katta muammo shundaki, ko’plab startap va texnologik firmalarda moddiy garov bazasi past bo’ladi. An’anaviy kreditlash esa ko’proq garovga, tarixiy hisobotga va klassik pul oqimi modeliga tayanadi. Mahalliy tadqiqotlarda venchur fondlari va innovasion infratuzilma ana shu bo’shliqni to’ldiruvchi mexanizm sifatida ko’riladi. Shu bilan birga, faktoring, crowdfunding va crowdinvesting kabi vositalar hali to’liq ommalashmagan.

2-jadval.
Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida innovasion kichik biznesni moliyalashtirishni takomillashtirish matritsasi

Mavjud muammo	Taklif etilayotgan raqamli yechim	Mahalliy amaliy ahamiyati
Garov yetishmasligi	Alternativ raqamli skoring	Startap va texnologik firmalarga kredit kirishini kengaytiradi
Innovasion risk yuqoriligi	Raqamli monitoring va erta ogohlantirish	Kredit portfeli sifatini saqlashga yordam beradi
Erta bosqichda resurs tanqisligi	Grant, venchur va bank mahsulotlari integratsiyasi	G’oyadan bozorgacha bo’lgan davrni qisqartiradi
Aylanma mablag’ yetishmasligi	Onlayn faktoring va invoice-finance	Savdo va ishlab chiqarish siklini tezlashtiradi
Hududiy qamrov notekisligi	Masofaviy xizmat platformalari	Hududlarda ham moliyaviy xizmatlardan foydalanishni oshiradi
Ishonch va xavfsizlik muammosi	Antifrod va iste’molchi himoyasi tizimlari	Raqamli moliyaga bo’lgan ishonchni mustahkamlaydi

Birinchidan, kichik biznes innovasion faoliyatini moliyalashtirishda **alternativ ma’lumotlarga asoslangan raqamli skoring** joriy etilishi lozim. Bu yerda bank aylanmasi, elektron hisob-fakturalar, platformadagi savdo faolligi, mijozlar oqimi va shartnomaviy portfel kabi ko’rsatkichlar baholash bazasiga kiritilishi kerak. Mahalliy maqolalarda banklarning raqamli transformatsiyasi moliyaviy natijalarga ijobiy ta’sir ko’rsatishi qayd etiladi, bu esa skoringni kengaytirish uchun asos yaratadi.

Ikkinchidan, **venchur moliyalashtirish va bank mahsulotlari o’rtasida ko’prik mexanizmini** yaratish zarur. Innovasion tadbirkorlik va venchur fondlari haqidagi mahalliy

tadqiqotlarda startaplar uchun an’anaviy kreditlash o’rniga bosqichma-bosqich moliyalashtirish samaraliroq ekani ko’rsatilgan. Demak, grant, seed-investitsiya, venchur va keyingi bosqich bank krediti bir zanjirga birlashtirilishi kerak.

Uchinchidan, **raqamli faktoring, crowdfunding va crowdfunding** vositalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Mahalliy moliyaviy texnologiyalar jurnali materiallarida ushbu vositalar kichik biznesni moliyaviy qo’llab-quvvatlashning istiqbolli mexanizmlari sifatida tilga olinadi. Bu ayniqsa innovasion mahsulot ishlab chiqarayotgan, ammo likvid mablag’i cheklangan subyektlar uchun dolzarb.

To’rtinchidan, **raqamli moliyaviy savodxonlik va kiberxavfsizlikni kuchaytirish** kerak. Moliyaviy texnologiyalar jurnali va kiberxavfsizlikka oid mahalliy maqolalarda kichik biznes subyektlarining raqamli tahdidlarga tayyorligi yetarli emasligi qayd etiladi. Bu esa raqamli moliyalashtirish samaradorligiga bevosita salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, raqamli moliyaviy xizmatlar kichik biznes innovasion faoliyatini moliyalashtirishda alohida mahsulot emas, balki **kompleks ekotizim** sifatida qaralishi kerak. Bu ekotizimga raqamli bank xizmatlari, fintech platformalar, venchur fondlari, davlat qo’llovi, faktoring, raqamli identifikatsiya, antifrod va iste’molchi himoyasi instrumentlari birgalikda kiradi. Rasmiy va mahalliy ilmiy manbalar aynan shunday integratsiyalashgan yondashuv zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovasion faoliyatini moliyalashtirish O‘zbekiston sharoitida dolzarb va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Kichik biznesning iqtisodiyotdagi yuqori ulushi, innovasion faoliyat ko‘lamining kengayishi va bank tizimida raqamli transformatsiyaning chuqurlashuvi bu yo‘nalishning amaliy ahamiyatini kuchaytirmoqda.

Biroq garov ta’minoti yetishmasligi, an’anaviy skoringning cheklanganligi, venchur bozorining torligi, hududiy raqamli tafovut va kiberxavfsizlik xatarlari kichik biznesning innovasion loyihalarini moliyalashtirishni murakkablashtirmoqda. Shu bois alternativ skoring, raqamli monitoring, faktoring, grant va venchur mexanizmlarini birlashtirgan kompleks modelni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu kichik biznesning moliyaviy resurslarga kirishini kengaytiradi, innovasion faolligini oshiradi va innovatsiyalarni tijoratlashtirish samaradorligini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Main indicators of small business entities in the Republic of Uzbekistan, January–June 2025.
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Science and Innovation in the Republic of Uzbekistan. — Toshkent, 2025. — URL: stat.uz/img/press-reelizlar/press-reeliz-innovatsiya-eng-25_07_2025_p64657.pdf
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Annual Report 2024 — Toshkent., cbu.uz/upload/medialibrary/f27/1pe2gj41x2s1qafmi548hmvzg4aoh87x/Annual-Report-2025_.pdf
4. Maxmudova M.Z. O‘zbekiston banklarining raqamli transformatsiyasi va uning moliyaviy barqarorlikka ta’siri // International Finance & Accounting. — 2025. — № 4. — URL: interfinance.tsue.uz/wp-content/uploads/2025/10/12Maxmudova-Maloxat.pdf
5. Maxmudova M.Z. O‘zbekiston bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2023. — URL: iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/download/311/348.
6. R.D. Ibrogimovich. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini imtiyozli moliyalashtirish mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2025. — URL: iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/download/723/743.

7. O‘zbekistonda innovatsion tadbirkorlik va venchur fondlarini rivojlantirish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2024. — URL: iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/download/525/562/599.

8. Azizova M.I., Ishanxodjayeva D.E. Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari // Moliyaviy texnologiyalar. — 2023. — URL: fintech.tsue.uz/wp-content/uploads/2023/04/11.-Azizova-Manzura-Ibragimovna-Ishanxodjayeva-Dilfuza-Erkinovna.pdf

